

СТАНОВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ**DEVELOPMENT OF VETERINARY EDUCATION IN RUSSIA****ГОМАЗКОВ ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ,***аспирант,**Московский информационно-технологический университет – Московский архитектурно-строительный институт.***GOMAZKOV DENIS VIKTOROVICH,***postgraduate student,**Moscow Information Technology University – Moscow Institute of Architecture and Civil Engineering.*

В статье рассматривается история становления ветеринарного образования в России со времен Российской Империи по настоящее дни. Представлены предпосылки необходимости развития высшего и среднего профессионального ветеринарного обучения, обоснованные экономическими и социальными факторами. Определена роль ветеринарного образования в России как ключевого компонента развития сельскохозяйственной отрасли. Описаны предпосылки дальнейшей модернизации ветеринарного образования, обоснованные международной интеграцией ветеринарной медицины и необходимостью интернационального сотрудничества специалистов в области ветеринарии. В результате сделан вывод, что модернизация ветеринарного образования остается в постоянном движении.

The article examines the history of the formation of veterinary education in Russia from the time of the Russian Empire to the present day. The prerequisites of the need for the development of higher and secondary professional veterinary training, justified by economic and social factors, are presented. The role of veterinary education in Russia as a key component of the development of the agricultural sector is determined. The prerequisites for further modernization of veterinary education are described, justified by the international integration of veterinary medicine and the need for international cooperation of specialists in the field of veterinary medicine. As a result, it is concluded that the modernization of veterinary education remains in constant motion.

Ключевые слова: *ветеринарное образование, ветеринария, высшее образование, история ветеринарии, международная ветеринария.*

Key words: *veterinary education, veterinary medicine, higher education, history of veterinary medicine, international veterinary medicine.*

Специалистам в области ветеринарии во все времена необходимо поддерживать актуальность знаний, связанную с быстро развивающимся научно-техническим прогрессом, расширяющимися знаниями, методами и диагностическими навыками, доступными для профессии, а также с учетом развивающихся потребностей и ожиданий клиентов и других заинтересованных сторон. Отсюда следует, что вопрос изучения истории становления и формирования ветеринарного образования в России является актуальным.

История становления ветеринарного образования в России наиболее подробно описана и представлена И.Н. Никитиным и В.И. Калугиным в работе «История ветеринарии», опубликованной в журнале «Наукосфера».

ликованной в 1988г. Данный труд включает в себя полное хронологическое представление возникновения учебных заведений специальной ветеринарной направленности, описание выдающихся деятелей в области ветеринарии, а также ученых, внесших вклад в развитие и становление ветеринарного обучения.

Считается, что современная ветеринарная медицина, как наука и сфера обучения, берет начало в 1761 году, когда Клод Буржела, французский ученый-ветеринар, основал первую школу ветеринарной медицины в Европе. Хотя учебное заведение и его программа сильно отличаются от современного понимания образовательной организации, это была первая попытка стандартизировать ветеринарную практику – серьезный шаг от ветеринарного искусства к ветеринарной науке [4]. Необходимость этого шага стала очевидной после того, как Европу опустошили эпидемии домашнего скота. До этого момента ветеринарной медициной занимались в основном кузнецы и фермеры, которые были либо самоучками, либо прошли наставничество от более опытных лиц, передаваемое из поколения в поколение и не подкрепленное научным обоснованием.

Идентичная ситуация складывалась и в России. После отмены крепостного права и интенсивного роста товарного сельскохозяйственного производства, вопрос о необходимости более глубокого и серьезного изучения болезней различных домашних животных, стал актуальным и требовал специальной профессиональной подготовки.

Становление ветеринарного образования в России связывают с периодом конца XVIII – начала XIX века. В научных трудах того времени все чаще прослеживается вопрос необходимости внедрения ветеринарного образования в программы высшего медицинского образования [8], что связано с высокой смертностью скота от массовых эпидемий.

В июне 1808 года при Санкт-Петербургской медико-хирургической академии было открыто первое «скотоврачебное училище», позже переименованное в ветеринарное отделение [6]. Училище включало в себя три кафедры:

- анатомическую;
- терапевтическую;
- хирургическую.

Заведующим первого «скотоврачебного училища» стал доктор медицины профессор И.Д. Книгин, разработавший также первый учебный план по ветеринарии, ставший основой всех созданных позднее учебных программ.

Первым самостоятельным учебным заведением ветеринарной направленности в России стало Дерптское ветеринарное училище, основанное в 1848 г. В соответствии с Уставом заведения была предусмотрена подготовка специалистов двух разрядов:

1. первого – ветеринарный врач, срок обучения – 4 года;
2. второго – помощник ветеринарного врача, срок обучения – 3 года [1].

Позже, были пересмотрены учебные программы, практика показала необходимость перераспределения времени на учебные предметы, с уклоном на большую практическую направленность. В 1873 г. Дерптское ветеринарное училище преобразуется в Юрьевский ветеринарный институт. В тот же год происходит создание Казанского и Харьковского ветеринарных институтов, что демонстрирует актуальность развития ветеринарной профессии, как отдельного направления высшего образования [1]. Профессиональная идентичность ветеринара перестала быть просто личным опытом, а стала рассматриваться как социально сконструированная и поддерживаемая посредством институциональной структуры. В 1889 г., вслед за Казанским и Харьковским ветеринарными институтами, был создан Варшавский институт [7].

Институты осуществляли свою деятельность согласно Уставу организации, среди изучаемых дисциплин были представлены: зоотомия, общая и частная терапия, теоретическая и

оперативная хирургия и др., насчитывающие более 20 учебных предметов. С целью организации практической деятельности при институтах были созданы ветеринарные клиники.

Изменения в методах ведения сельского хозяйства также модернизировали требования, предъявляемые к ветеринарам, работающим с крупными животными, поскольку размеры стад выросли, фермы часто стали контролировать все поголовье скота. Произошел переход от необходимости лечения отдельных представителей домашних сельскохозяйственных животных к разработке комплексных программ по охране здоровья всего стада. Это требовало другого набора навыков, таких как анализ и обработка больших данных, и агрокоммерция в ветеринарном образовании.

Казанский ветеринарный институт стал первым среди ветеринарных учреждений России, получившим право присуждать ученые степени кандидатов и докторов ветеринарных, биологических и сельскохозяйственных наук. В 1926 году в нем был утвержден институт аспирантуры [2].

В годы войны (1941-1945гг.) произошла переквалификация специалистов в области ветеринарии из сельскохозяйственной направленности в поддержание кадрового резерва военно-ветеринарной службы. Учебными ветеринарными заведениями было подготовлено специально для войск 1 тыс. 178 вет. врачей, 8 тыс. 236 вет. фельдшеров, 660 ковочных инструкторов и более 26 тыс. ковочных кузнецов [4]. Работа ветеринарных врачей велась как на фронте, так и в тылу. Основу кадрового состава выпускников военно-ветеринарных медиков составляли ветеринарные врачи-хирурги, впервые была создана военно-полевая ветеринарная хирургия.

В послевоенные годы большое внимание уделялось развитию отечественных научных ветеринарных школ и направлений. Например: создание школы гельминтологии (акад. К.И. Скрябин и др.); школы анатомии (А.Ф. Климов и др.); школы, специализирующиеся на инфекционных болезнях животных и эпизоотологии (С.Н. Вышелесский, Я.Р. Коваленко и др.) и т.п. [3]. Интенсивный рост интереса к научной деятельности в области ветеринарии был связан с необходимостью восстановления сельскохозяйственной экономики в послевоенные годы, ликвидацией заболеваний, приведших к массовой гибели скота, а также обеспечения надежного превентивного эффекта по их дальнейшему нераспространению.

В 1950-1990 гг. продолжалось активное развитие высшего и среднего профессионального ветеринарного образования. Учебные заведения вели подготовку ветеринарных врачей и фельдшеров. Обосновывалась важность повышения профессиональной квалификации работников в связи с интенсивным внедрением наукоемких технологий. С 1966 г. на базе 29 сельскохозяйственных и ветеринарных ВУЗов были созданы факультеты повышения квалификации ветеринарных работников, предполагающие регулярное прохождение курсов частотностью один раз в 5 лет [4].

После распада Советского Союза и перехода к федеративному устройству страны, был создан ряд нормативных документов, регулирующих деятельность образовательных и иных организаций по вопросам ветеринарной деятельности на территории РФ, а именно:

- Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 28.04.2023) "О ветеринарии";
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017г. (ред. от 08.02.2021) № 974 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - специалитет по специальности 36.05.01 Ветеринария" и др.

В настоящее время развитие ветеринарного образования получило более широкое распространение по всей территории Российской Федерации. По данным информационного портала Министерства науки и высшего образования РФ, в 2021г. насчитывалось 74 ВУЗа и 5 филиалов, готовящих ветеринарных специалистов [5].

Ветеринарное образование в настоящее время также уделяет внимание выявлению возможных культурных и этнических различий в отношении к животным, чтобы выпускники

ветеринарных специальностей могли наилучшим образом обслуживать все более разнообразную клиентскую базу в любой точке земного шара. Рассмотрение культурной идентичности следует определять как неотъемлемую часть программы, а не отдельно от установления соответствующих ветеринарных знаний. Существует много предпосылок становления образования в области международной ветеринарной медицины. Некоторыми из основ являются мировая торговля, доступность продовольствия, безопасность, распространение инфекционных заболеваний и превентивная медицина.

Сегодня ветеринары – единственные врачи, обученные защищать здоровье как животных, так и людей. Они усердно работают, чтобы удовлетворить потребности в здоровье и благополучии каждого вида животных. Ветеринары также играют решающую роль в защите окружающей среды, исследованиях, безопасности пищевых продуктов и здравоохранении. Возможности трудоустройства для ветеринаров включают такие разнообразные области, как клиническая практика, обучение и исследования, регулятивная медицина, общественное здравоохранение и, даже, структуры вооруженных сил.

Модернизация ветеринарного образования остается в постоянном движении, поскольку общественное развитие и ожидания оказывают значительное влияние на становление роли практикующего ветеринара. Это приводит к необходимости непрерывного развития навыков, необходимых практикующим специалистам для достижения успеха в профессии. Таким образом, ожидается, что ветеринарное профессиональное образование продолжит модернизироваться и развиваться в соответствии с изменениями социального и государственного заказа.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авилов В.М., Сочнев В.В., Баркова Н.В. Страницы истории становления высшего ветеринарного образования в России // Инновации и продовольственная безопасность. 2020. №2. С. 89-102.
2. Авилов В.М. Ветеринария в современной России / В.М. Авилов, И.Н. Никитин, С.Г. Дресвянникова // История ветеринарии России и её субъектов. Казань: Фолиант, 2017. 287 с.
3. Ермилина В.А. и др. Военно-ветеринарная служба в годы Великой Отечественной войны / В.А. Ермилина, Т.В. Безбородова, Л.М. Севастьянова, Н.И. Телегина // Наука и образование: новое время. 2015. № 3(8). С. 63-67.
4. Никитин И.Н. История ветеринарии. 4-е изд., испр. и доп. Санкт-Петербург:Лань,2020.332 с.
5. Как обустроить ветеринарное образование в России. URL: <https://vetandlife.ru/tendentsii/kak-obustroit-veterinarnoe-obrazovanie-v-rossii/>
6. Скороходов Л.Я. Краткий очерк истории русской медицины: с 20-ю портретами. Ленинград: Практическая медицина, 1926. 262 с.
7. Виноходова, М.В. История ветеринарной медицины / М.В. Виноходова, Д.А. Орехов, Д.В. Заходнова [и др.]. Санкт-Петербург: СПб ГАВМ, 2016. 28 с.
8. Гильмутдинова О.М., Хакимова А.С. Содружество ученых и становление высшего ветеринарного образования в России в последней трети XIX века // Казанский педагогический журнал. 2015. № 6-2 (113). С. 420-423.

© Гомазков Д.В., 2023.